

Müasir dövədə ümumdünya təcrübəsində peşəyönümlü təhsil strategiyaları və onların məktəb təcrübəsində tətbiqi

Fəridə Xudiyeva

ORCID: 0000-0003-1783-6392

Xfarida09@mail.ru

Bakı şəhəri.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Ümumi Pedaqogika kafedrası.Dossent

Telefon: 055 944 25 85

Bu tədqiqatın əsas məqsədi ümumi orta təhsil müəssisələrinin şagirdlərin peşə seçimi prosesində rolunu araşdırmaq və dünya təcrübəsində tətbiq olunan yanaşmalar əsasında bu istiqamətdə istifadə olunan strategiyaları müəyyən etməkdir. Məktəblərin bu sahədə fəaliyyətini öyrənməklə yanaşı, tədqiqat karyera yönümlü fəaliyyətlərin təkmilləşdirilməsi üçün praktik tövsiyələrin hazırlanmasına da yönəlmişdir.

Müasir dövədə ümumdünya təcrübəsində peşəyönümlü təhsil strategiyaları və onların məktəb təcrübəsində tətbiqi aşağıdakı vəzifələr müəyyən edilmişdir:

1. Peşə seçiminin fərdi inkişaf və gələcək karyera üçün əhəmiyyətini vurğulamaq;
2. Ümumi təhsil müəssisələrinin peşə yönümlü fəaliyyətində istifadə olunan metod və vasitələri araşdırmaq;
3. Müxtəlif ölkələrdə tətbiq olunan karyera bələdçiliyi strategiyalarını müqayisəli şəkildə təhlil etmək;
4. Azərbaycan təhsil sistemində peşəyönümlü fəaliyyətlərin inkişafı üçün dünya təcrübəsindən çıxarıla biləcək nəticələri müəyyənləşdirmək.

Qloballaşan əmək bazarı müasir gənclərdən daha çevik, bilikli və peşəkar qərarlar qəbul edə bilən şəxslər olmağı tələb edir. Bu prosesin təmali isə düzgün karyera seçimi ilə qoyulur. Statistik məlumatlar göstərir ki, gənclərin əksəriyyəti peşə seçimi qərarını məktəb dövründə qəbul edir və bu qərarın düzgün olmaması onların gələcək həyat keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir. Bu baxımdan məktəblərin şagirdləri düzgün istiqamətləndirməsi, onlara real imkanlar və peşələr barədə məlumat verməsi aktual məsələdir. Qlobal kontekstdə şagirdlərin peşə seçimində məktəblərin iştirakı çoxşaxəli fəaliyyətləri əhatə edir. Buraya kurrikuluma peşəyönümlü komponentlərin inteqrasiyası, karyera məsləhət xidmətlərinin təşkili, əmək bazarı ilə əlaqələrin gücləndirilməsi, valideynlərin prosesə cəlb edilməsi və müasir texnologiyaların tətbiqi daxildir. Bu fəaliyyətlər təkcə fərdi maraqları deyil, həm də əmək bazarının tələblərini nəzərə alır və şagirdlərə əsaslandırılmış qərar vermək üçün real imkanlar yaradır.

Tədqiqat təsviri xarakter daşıyır və əsasən ədəbiyyat təhlili, beynəlxalq təcrübələrin öyrənilməsi, statistik göstəricilərin müqayisəli analizi və mövcud təhsil siyasətlərinin araşdırılması metodlarından istifadə edilmişdir. Həmçinin müxtəlif ölkələrdə tətbiq olunan karyera yönümlü yanaşmaların üstünlükləri və zəif tərəfləri müqayisə edilmiş, onların tətbiq imkanları araşdırılmışdır. Dünya təcrübəsində məktəblərdə karyera yönümlü fəaliyyətlərin əsas istiqamətlərindən biri tədris planına karyera mövzulu fənlərin daxil edilməsidir. Bu fənlər şagirdlərə müxtəlif peşə sahələri haqqında ilkin anlayış verir, onların maraq və qabiliyyətlərini müəyyən etməyə kömək edir. Təcrübə göstərir ki, bu cür fənlərin tədrisi nə qədər erkən mərhələdə başlasa, şagirdlərin öz güclü tərəflərini kəşf etməsi bir o qədər asan olur.

Bununla yanaşı, karyera sərgiləri, seminarlar və təqdimatlar kimi tədbirlər də geniş yayılmış strategiyalardandır. Bu tədbirlər şagirdlərin real iş mühiti və peşələr haqqında bilavasitə məlumat əldə etməsi üçün mühüm platforma rolunu oynayır. Peşəkarlarla ünsiyyət isə nəzəri biliklərin praktiki aspektlərlə tamamlanmasına şərait yaradır, şagirdlərə gələcək qərarlarında daha dəqiq seçim imkanı verir. Fərdi karyera məsləhətləri də bu istiqamətdə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bir çox

ölkələrdə peşəkar məsləhətçilər şagirdlərlə fərdi və qrup şəklində işləyərək onların maraq, qabiliyyət və akademik göstəricilərinə əsaslanan tövsiyələr təqdim edirlər

Müasir texnologiyaların inteqrasiyası karyera yönümlü fəaliyyətlərin effektivliyini daha da artırır. Onlayn platformalar, interaktiv testlər, virtual karyera mərkəzləri və rəqəmsal resurslar şagirdlərə istənilən vaxt və məkanda müxtəlif peşələr, əmək bazarı trendləri və ixtisaslaşma imkanları barədə məlumat əldə etməyə şərait yaradır. Bu yanaşma şagirdlərin müstəqil araşdırma bacarıqlarını inkişaf etdirir və onları informasiya əsasında qərar qəbul etməyə təşviq edir.

Peşə təhsili və texniki ixtisas kursları ənənəvi akademik yoldan fərqli olaraq praktik bacarıqların inkişafını hədəfləyir. Bu, xüsusilə texnologiya, sənaye və xidmət sahələrində peşəkar kadr hazırlığı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Karyera bələdçiliyi prosesində beynəlxalq təcrübələrə baxmayaraq, bir sıra problemlər mövcuddur. Xüsusilə ucqar və resursları məhdud olan bölgələrdə peşə məsləhəti xidmətlərinin keyfiyyətli təşkili çətinlik yaradır. Bundan əlavə, sosial stereotiplər və ailə təzyiqləri şagirdlərin seçim azadlığını məhdudlaşdırır. Bu səbəbdən karyera istiqamətləndirilməsi yalnız təhsil sisteminin deyil, həm də cəmiyyətin müxtəlif institutlarının birgə fəaliyyətini tələb edir. Ümumilikdə, dünya təcrübəsi göstərir ki, məktəblərin şagirdlərin gələcək peşə seçiminə təsiri olduqca mühümdür. Karyera yönümlü fənlərin tədrisi, karyera sərgilərinin təşkili, fərdi məsləhətlərin verilməsi, rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi və peşə təhsilinin təşviqi bu istiqamətdə ən səmərəli strategiyalardandır. Bütün bu tədbirlər şagirdlərin öz qabiliyyət və maraqlarına uyğun peşə seçməsinə, əmək bazarında tələb olunan bacarıqlara yiyələnməsinə və nəticədə daha uğurlu karyera qurmasına imkan yaradır.

Müasir dövrdə peşəyönümlü təhsil (VET – Vocational Education and Training) bütün dünyada gənclərin əmək bazarına hazırlığında əsas istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Bu sahədə dünya təcrübəsi göstərir ki, təhsilin yalnız nəzəri biliklərlə məhdudlaşması müasir iqtisadiyyatın tələblərinə cavab vermir. Buna görə də inkişaf etmiş ölkələrdə peşə təhsili strategiyaları daha çox praktik yönümlü, əmək bazarı ilə inteqrasiya olunmuş və rəqəmsal bacarıqlara əsaslanan model kimi formalaşdırılmışdır.

Ən geniş yayılmış və uğurlu hesab edilən modellərdən biri Almaniya, İsveçrə və Avstriya da tətbiq olunan ikili (dual) təhsil sistemidir. Bu modeldə şagirdlər eyni vaxtda həm məktəbdə nəzəri biliklər alır, həm də müəssisələrdə praktik təcrübə qazanırlar. Almaniya gənclərin təxminən 50–60 faizi bu sistem üzrə təhsil alır ki, bu da ölkədə gənclər arasında işsizliyin minimal səviyyədə qalmasına şərait yaradır.

Digər mühüm nümunə “Cənubi Koreyada “Meister Schools” modelidir. Bu strategiya “İlk olaraq məşğulluq, sonra universitet” prinsipi üzərində qurulub. Şagirdlər istehsalat müəssisələrində real təcrübə keçir, yüksək texnologiya sahələrinə yönəldilir və nəticədə peşəkar kadr kimi əmək bazarına daxil olurlar. Bu model Koreyanın yüksək texnoloji sənaye sahələrində rəqabət qabiliyyətini artırmışdır.

Skandinaviya ölkələri – Danimarka, İsveç və Norveç – peşə təhsilində inklüzivlik və çeviklik prinsiplərinə üstünlük verir. Danimarkada orta məktəb sonrası gənclərin 50 faizindən çoxu peşəyönümlü proqramlara qatılır. Bu proqramlar yalnız texniki biliklərlə kifayətlənmir, həm də şagirdlərin sosial bacarıqlarını, sahibkarlıq və innovasiya vərdişlərini inkişaf etdirir.

İsveçrə peşə təhsilində dünya liderlərindən biridir. Burada gənclərin təxminən üçdə ikisi peşə təhsili alır. İsveçrə modeli dövlət və özəl sektor arasında əməkdaşlıq əsasında qurulub. Bu, real istehsalat şəraitində təcrübəni təmin edir və məzunların işə qəbul imkanlarını maksimuma çatdırır.

ABŞ və Böyük Britaniya isə peşə təhsilində innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə fərqlənir. Bu ölkələrdə AR/VR texnologiyaları, rəqəmsal platformalar və simulyatorlar vasitəsilə şagirdlər real istehsalat proseslərini virtual mühitdə öyrənirlər. Böyük Britaniyada “T-Level” proqramları peşə təhsilini akademik və praktik yanaşma ilə birləşdirir.

OECD statistik məlumatlarına görə, hazırda bu təşkilata üzv ölkələrdə orta təhsil səviyyəsində şagirdlərin təxminən 44 faizi peşə təhsili alır. Lakin proqramların yalnız yarısından azında istehsalat təcrübəsi nəzərdə tutulur. Müasir tendensiyalar göstərir ki, gələcəkdə peşə təhsilində əsas istiqamətlər rəqəmsal bacarıqların inkişafı, süni intellektin tətbiqi, yaşıl iqtisadiyyat üçün kadr hazırlığı və çevik təhsil modelləri olacaq.

Bu təcrübələr göstərir ki, peşəyönümlü təhsilin uğuru üçün əsas şərtlər əmək bazarı ilə sıx əlaqə, praktik təcrübə imkanları, innovativ texnologiyaların tətbiqi və şagirdlərdə çevik, müasir bacarıqların formalaşdırılmasıdır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin strategiyaları nümunə götürülərək yerli məktəblərdə də peşəyönümlü yanaşmalar tətbiq oluna bilər ki, bu da gənclərin gələcək məşğulluq imkanlarını artıracaq.

Açar sözlər: Peşəyönümü, Karyera planlaşdırması, Məktəb konsultasiyası, Şagirdlərin peşə seçimi, Peşəkar inkişaf